

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В XIX ВЕКЕ

Алибаева Л.Н

Преподаватель, ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7907578>

Русская литература — литература русского народа или созданная в рамках русской культуры.

Временем зарождения принято считать вторую половину X века. Является одной из важнейших составляющих культуры России. На основных этапах своего развития по масштабам постановки социально-нравственных проблем и новизне эстетических решений создала идейно-художественные ценности на уровне мировой литературы. Многие произведения русской литературы ставят основные вопросы русской жизни в связи с общечеловеческим историческим опытом.

Различные авторы предлагают разные варианты периодизации истории русской литературы. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, изданный в конце XIX века, выделил три периода в истории русской литературы: от первых памятников до монголо-татарского ига, от монголо-татарского ига до конца XVII века, и с XVIII века до времени издания словаря (то есть, до конца XIX века)[7]. Д. П. Святополк-Мирский, издавший в 1927 году в Лондоне двухтомный труд по истории русской литературы, выделил в ней следующие периоды: древнерусский (XI—XVII века), переходный, период классицизма, золотой век поэзии, эпоха Гоголя, период реализма и современный ему период с 1881 года (после смерти Ф. М. Достоевского). Изданная примерно в это же время в СССР, Литературная энциклопедия разделила периоды русской литературы на следующие этапы: древнерусская литература, литература XVIII века, литература XIX века, литература XX века до Октябрьской революции и литература XX века после Октябрьской революции.

Современная электронная энциклопедия «Кругосвет» разделяет историю русской литературы на следующие периоды: древнерусская литература, литература XVIII века, литература XIX века, литература после 1917 года и новая русская литература.

Энциклопедия Кирилла и Мефодия имеет иное деление: Древнерусская литература; Литература XVIII — начала XX веков; Литература советского периода и современная; Литература русского зарубежья; Общества, кружки, журналы.

Большая российская энциклопедия выделяет разделы: древнерусская литература; XVIII век; XIX век; конец XIX века — начало XX века; советская эпоха; русское зарубежье; литературы народов России в XX—XXI веках; постсоветский период

Древнерусская литература

С принятием православия в 988 г. на Русь пришли лучшие достижения греческой и византийской культуры. В этих условиях стала активно развиваться церковная литература. В самом начале XII в. (1113 г.) монахом Киево-Печерского монастыря Нестором создается «Повесть временных лет», по праву считающаяся одним из самых замечательных произведений древнерусской культуры. В конце XII в. появляется великий памятник древнерусской литературе «Слово о полку Игореве».

Средневековая русская литература

XV столетие – время расцвета жанра агиографии или житие. Это жизнеописания различных святых, патриархов, монахов. В конце XV или в начале XVI века была

превращена в «Житие» легенда о Петре и Февронии Муромских. Это трогательная история любви князя и дочери простого бортника, ставшая символом вечной любви. В этот же период возрождается интерес к произведениям, рассказывающим о путешествиях в дальние страны – «хождениям». Самым интересным и оригинальным произведением этого жанра следует признать «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который интересно и простыми словами описал все увиденное в путешествии по Кавказу, Персии, Индии, Турции, Крыму.

Событием огромной важности было возникновение книгопечатания на Руси. Первую точно датированную русскую печатную книгу «Апостол» выпустили в 1564 г. Иван Федоров и Петр Мстиславец.

Русская литература в XVIII веке

Золотым веком русской литературы стал век XVIII, разделивший литературу на три направления. Первым из них стал классицизм – направление в искусстве и литературе, для которого характерны высокая гражданская тематика, а также единство места, времени и действия. Своего расцвета классицизм достигает в творчестве Михаила Ломоносова, Гавриила Державина, Сумарокова и др. Другим направлением в русской литературе стал реализм. Здесь самый крупный след оставил Денис Иванович Фонвизин – автор бессмертной комедии «Недоросль». Третье направление – сентиментализм – отмечено повышенным интересом к человеческим чувствам, эмоциональному восприятию окружающего мира. В русской литературе сентиментализм представлен творчеством

Н. М. Карамзина, который был не только великим историком, но и популярным писателем. В начале XIX в. Карамзин становится консерватором. Новые воззрения писателя отразились в его труде «История государства Российского».

Русская литература в XIX веке

Расцвет русской литературы продолжается и в XIX веке, открыв миру такие величайшие имена, как Александр Сергеевич Грибоедов, Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Васильевич Гоголь и многие другие.

References:

1. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – Т. 176.
2. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – Т. 176.
3. Alaudinova D. R. New methods of teaching languages //International Journal EPRA. – 2020.
4. ALIBAEVA L. N. ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ //ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ Учредители: ИП Никитин Игорь Анатольевич. – №. 113. – С. 33-35.
5. ALIBAEVA L. N. ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ //ГУМАНИТАРНЫЙ ТРАКТАТ Учредители: ИП Никитин Игорь Анатольевич. – №. 113. – С. 33-35.

6. Namazovna A. L. Literature in The Past //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 450-452.
7. Namazovna A. L. Literature in The Past //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 450-452.

INNOVATIVE
ACADEMY